

INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE FAMILY ON THE ATTITUDE OF THE MOTHER TO THE CHILD**Tekhteleva N.V.**

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia
443099, Samara, st. Chapaevskaya, 89.*

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СЕМЬЕ НА ОТНОШЕНИЕ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ**Техтелева Н.В.**

*Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия
443099, Самара, ул. Чапаевская, 89.*

Abstract

The article examines theoretical aspects of the problem of parent-child relationships. The definition of the concept of psychological climate in the family is clarified, and the characteristics of relationships in the "mother-child" dyad are revealed. The relationship between the psychological climate in the family and the mother's attitude to the child is revealed.

Аннотация

В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы родительско-детских отношений. Уточняется определение понятия психологический климат в семье, раскрываются особенности отношений в диаде «мать-дитя». Выявляется взаимосвязь психологического климата в семье и отношения матери к ребенку.

Keywords: parent-child relationships, psychological climate.

Ключевые слова: родительско-детские отношения, психологический климат.

Проблема родительско-детских отношений занимает одно из ведущих и актуальных мест в современной психологии и общества в целом. Роль, которую играют родители в жизни ребенка, имеет огромное значение для его развития и формирования характера. По мнению Е.О. Смирновой, родительско-детские отношения отличаются от всех других видов межличностных отношений, во-первых, сильной эмоциональной значимостью, как для ребенка, так и для родителя, во-вторых, амбивалентностью [1].

Эмоциональная насыщенность и эмоционально-позитивный характер межличностных отношений, устойчивость, стабильность взаимодействий, совместная деятельность и сотрудничество делают семью уникальной структурой, создающей наиболее благоприятные условия для личностного и интеллектуального развития ребенка [2].

Важным фактором в становлении личности является наличие заботы со стороны родителей, в особенности матери. Мать занимает ведущее место в жизни ребенка на протяжении длительного времени, постепенно снижая своё влияние по мере его взросления.

Э. Эриксон писал: «Матери формируют чувство доверия у своих детей благодаря такому обращению, которое по своей сути состоит из чуткой заботы об индивидуальных потребностях ребенка и отчетливого ощущения того, что она сама — тот человек, которому можно доверять. Благодаря этому у ребенка закладывается основа для чувства «все хорошо» [3].

Как показывает опыт работы семейных психологов по всему миру, даже самые сложные проблемы, связанные с детьми, могут быть решены, если в семье установлены доверительные и поддерживающие отношения.

Благоприятный психологический климат в семье определяется общим эмоциональным настроением, который формируется в результате взаимодействия членов семьи,

В рамках данного исследования изучалось влияние психологического климата в семье на отношение матери к ребенку.

Цель исследования: выявление связи между психологическим климатом в семье и отношениями матери к ребенку.

Объектом исследования являются психологический климат в семье.

Предметом исследования является взаимосвязь психологического климата в семье и отношениями матери к ребенку.

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между отношением матери к ребенку и особенностями психологического климата в семье.

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы были применены следующие методы: эмпирические - опросник родительского отношения (ОРО) (В.В. Столин, А.Я. Варга); опросник типовое семейное состояние (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий), опросник психологический климат семьи; математический - U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Для достижения поставленной цели исследования была сформирована выборка в составе 50 человек (матери), у которых один ребенок, семья полная. Возраст матерей составил от 25 до 40 лет. Возраст детей - от 2 до 15 лет. В ходе исследования выделили 2 группы: матери с детьми от 2 до 9 лет включительно – I группа, матери с детьми от 10 до 15 лет – II вторая группа.

В ходе обработки полученных результатов в обследованных семьях по опроснику родительского отношения были получены:

- достаточно высокие значения по всей выборке по показателю «эмоционального отвержения» и низкие – по показателю «стремление взрослого (а именно матери) к сотрудничеству» с ребёнком. Склонны предполагать, что для построения близких, тёплых и доверительных эмоциональных отношений с ребёнком, мать всё-таки должна быть заинтересована и вовлечена с ним в совместную деятельность, актуальную для ребёнка (например, совместную игру).

- высокие (выше средненормативных значений) показатели по шкалам «Симбиоз» и «Авторитарная гиперсоциализация». Необходимо отметить, что и тот, и другой способ установления и поддержания отношения родителя с ребенком не являются гармоничными, часто указывают на тревожное состояние родителей, которое может быть отражением не только их личностных черт или особенностей эмоционального реагирования, но и ситуативной реакцией на неблагоприятный психологический климат в семье. Поддержание симбиотических отношений с ребёнком в таком случае для родителя может служить способом снижения собственной тревожной реакции, что является неконструктивным в отношении воспитания ребёнка и с большой долей вероятности может вызывать повышение тревоги уже у самого ребёнка. Повышенную авторитарную гиперсоциализацию также можно рассматривать как компенсаторный поведенческий паттерн при неблагоприятном психологическом климате в семье.

Анализ полученных данных по опроснику «Психологический климат семьи» показал: - наличие в обследованных семьях (46%) - неустойчивого психологического климата, для которого характерна некоторая разочарованность совместным проживанием и совместной деятельностью, некоторая напряженность в семейных отношениях. Возможно это объясняется сверхзагруженностью профессиональной деятельностью родителей и выраженностью пубертатного периода самих детей;

- наличие в обследованных семьях (54%) - неопределённого психологического климата, в котором также отмечаются некоторые раздражающие факторы, хотя в целом преобладает позитивная атмосфера.

В ходе диагностики по опроснику «Типовое семейное состояние» в семьях с детьми от 2 до 9 лет было установлено: типовое семейное состояние имеет негативную окраску, с низкой удовлетворённостью семейными отношениями и выраженной нервно – психической напряжённостью. В группе семей с детьми от 10 до 15 лет типовое семейное состояние характеризуется высоким уровнем семейной тревожности.

По результатам статистического анализа выявлена статистически значимая связь между: 1) отношением родителя к ребёнку по типу «Симбиоза» и такой характеристикой типового семейного состояния как «Нервно - психическое напряжение» ($r = 0,485$) т.е. чем выше нервно – психическое напряжение в типовом семейном состоянии, тем более выражено симбиотическое отношение матери к ребёнку.

2) отношением родителя к ребёнку по типу «Отвержения» и особенностями психологического климата в семье ($r = -0,598$), т.е. чем менее благоприятен психологический климат в семье, тем более выражено отвержение в отношении матери к ребёнку.

Таким образом, выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что между психологическим климатом в семье и особенностями отношения матери к ребёнку есть связь, подтвердилась.

References

1. Smirnova E.O. The problem of communication between a child and an adult in the works of L.S. Vygotsky and M.I. Lisina // Questions of Psychology. - 1996. - No. 6. - P. 76-89. [Published in Russian]
2. Tekhteleva, N. V. Parent-child relationships: analysis of conceptual approaches in domestic and foreign psychology / N. V. Tekhteleva // Psychological research: collection of scientific papers / Federal Education Agency, Samara State University, Psychological faculty. - Samara Issue 5: / [edited by A. Yu. Agafonov, V. V. Shpuntova]. - 2007. - P. 152-167. [Published in Russian]
3. Erikson E. G. Childhood and Society / Erik G. Erikson; Transl. [from English] and scientific editor: A. A. Alekseev. - 2nd ed., revised and enlarged. - St. Petersburg: Let. garden, 2000. - 415 p. [Published in Russian]